

EL GRAFENO 3D Y SU CONTRIBUCIÓN EN EL DESARROLLO DE BATERÍAS LITIO-AZUFRE (Li-S)

Almudena Benítez de la Torre¹, Juan Luis Gómez-Cámer¹, Álvaro Caballero Amores¹, Julián Morales Palomino¹.

¹ *Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química, Instituto Universitario de Nanoquímica (IUNAN), Universidad de Córdoba, 14071 Córdoba, Spain. q62beta@uco.es.*

Palabras clave: grafito, grafeno, batería Li-ion, batería Li-S

El calentamiento global es una de las amenazas más serias en la sociedad actual. El continuo crecimiento de las emisiones de CO₂, se sigue debiendo principalmente a la quema de combustibles fósiles [1]. Hoy en día, el sector donde más energía se consume es en el terciario, concretamente en las actividades de transporte; por lo que el uso eficiente de fuentes renovables y el reemplazo de motores de combustión interna con motores eléctricos para el desarrollo de vehículos sostenibles son objetivos cruciales. De las posibles opciones, una de la más adecuada es el uso de baterías recargables, ya que se trata de dispositivos portátiles capaces de entregar la energía química almacenada como energía eléctrica con alta eficiencia de conversión y sin emisiones gaseosas.

En la actualidad, podemos encontrar una amplia variedad de baterías en el mercado que se utilizan en distintas aplicaciones. A lo largo de los años, las baterías de litio-ion han sido las que lideraban el mercado debido a su uso en los dispositivos eléctricos portátiles habituales, como son: cámaras digitales, ordenadores portátiles, tablets o smartphones. Hoy en día, existe un gran interés en el desarrollo de sistemas de energía de alta densidad de potencia para lograr avances en vehículos eléctricos, así como en energías renovables. Sin embargo, para estas aplicaciones, esta tecnología de baterías presenta graves deficiencias, debidas principalmente a la limitada energía que suministran [2].

Basándonos en esta necesidad, los investigadores del grupo FQM-175 de la Universidad de Córdoba trabajamos en el estudio y desarrollo de nuevos materiales, como el grafeno, y en su incorporación como componente de las baterías de litio-azufre. La batería de Li-S posee una serie de ventajas como son: el S es uno de los materiales más abundantes de la tierra, es barato y es menos tóxico que los óxidos de cobalto o níquel presentes en las baterías comerciales. Además, esta nueva tecnología Li-S permite trabajar a un menor voltaje, presentando una capacidad específica teórica de 1675 mAh/g y densidad energética de 2600 Wh/kg; valores mucho muy superiores a los obtenidos por las baterías Li-ion [3].

Sin embargo, las baterías Li-S presentan otra serie de inconvenientes debido principalmente a problemas de conductividad del azufre y su disolución en el electrolito. Para abordar este desafío, en nuestro grupo de investigación se han desarrollado varias matrices conductoras basadas en materiales grafénicos que permiten albergar una cantidad de azufre apropiada y paliar su disolución [4]. En esencia, el grafeno consiste en una lámina bidimensional de átomos de C dispuestos de forma hexagonal y se puede obtener a partir de grafito, que es el material

laminado del que está constituida la mina de los lápices. Sometiendo a este material ordenado a un proceso de exfoliación se pueden obtener unas pocas láminas de carbono que se colocan aleatoriamente y adquiriendo una conformación tridimensional; es así cómo se obtendría el grafeno 3D, cuyas propiedades mejoran en gran medida a las que presentaba el grafito [5].

Figura 1. Diferencia de estructura entre el grafito y grafeno 3D.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por el MINECO (Proyecto MAT2017-87541-R). Almudena Benítez agradece la financiación recibida por Fondo Social Europeo y Junta de Andalucía (Grupo FQM-175).

Referencias

- [1] N.M. Haegel, H. Atwater, T. Barnes, C. Breyer, A. Burrell, Y.-M. Chiang, S. De Wolf, B. Dimmler, D. Feldman, S. Glunz, et al., Terawatt-scale photovoltaics: Transform global energy, *Science*. 364 (2019) 836-838.
- [2] B. Scrosati, J. Hassoun, Y.-K. Sun, Lithium-ion batteries. A look into the future, *Energy Environ. Sci.* 4 (2011) 3287-3295.
- [3] A. Manthiram, Y. Fu, S.-H. Chung, C. Zu, Y.-S. Su, Rechargeable Lithium-Sulfur Batteries, *Chem. Rev.* 114 (2014) 11751-11787.
- [4] A. Benítez, D. Di Lecce, G.A. Elia, A. Caballero, J. Morales, J. Hassoun, A Lithium-Ion Battery using a 3 D-Array Nanostructured Graphene-Sulfur Cathode and a Silicon Oxide-Based Anode, *ChemSusChem*, 11 (2018) 1512-1520.
- [5] A. Benítez, A. Caballero, J. Morales, J. Hassoun, E. Rodríguez-Castellón, J. Canales-Vázquez, Physical activation of graphene: An effective, simple and clean procedure for obtaining microporous graphene for high-performance Li/S batteries. *Nano Research*. 12 (2019) 759-766.